

JAQSIMURATOVA Saxibjamal Zaripbay qizi

O'zbekiston davlat konservatoriyasi Nukus filiali

Fortepiano mutaxassisligi

2-bosqich talabasi

Ilmiy maslahatchi: ABATBAEVA Rano Allambergenovna

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15085043>

KOMPOZITOR RUSTAM ABDULLAEVNING NAVRO'Z LAVHALARI ASARINING O'ZIGA XOSLIGI VA MUSIQIY TALQINI

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada O'zbek musiqasining XX asrdagi rivojlanish jarayonlari va zamonaviy musiqa janrlariga kiritilgan o'zgarishlar haqida so'z yuritiladi. Maqolada O'zbek milliy musiqasi an'alarini davom ettirgan hamda jahon musiqasining yutuqlaridan foydalanib, yangi asarlar yaratgan kompozitorlarning ijodiga ham e'tibor qaratiladi. Rustam Abdullaevning "Navro'z lavhalari" asarining musiqiy xususiyatlari va talqini tahlil qilinadi.

Mazkur asardagi milliy ohanglar va zamonaviy talqin usullari tahlili asosida fortepiano ijrochiligi uchun o'ziga xos metodik tavsiyalar beriladi. Bundan tashqari kompozitorning ijodiy faoliyatiga va maqolada keltirilgan asarning nota materiallari bilan stilistik va zamonaviylik ohangdorlik tomonlariga nazar tashlangan holda talqin qilinishi ifodalab berilgan.

Kalit so'zlar: konservatoriya, etnografiya, rapsodiya, zamonaviy musiqa, fortepiano ijrochiligi, milliy ohanglar, lazgi, qashqarcha, kompozitorlik talqini, musiqiy tahlil, musiqa,

ОРИГИНАЛЬНОСТЬ И МУЗЫКАЛЬНАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ПРОИЗВЕДЕНИЯ НАВРУЗ ТАБЛИЧКИ КОМПОЗИТОРА РУСТАМА АБДУЛЛАЕВА

АННОТАЦИЯ

В данной статье говорится о процессах развития узбекской музыки в XX веке и изменениях, внесенных в жанры современной музыки. В статье также рассматривается творчество композиторов, которые продолжили традиции узбекской национальной музыки и создали новые произведения, используя достижения мировой музыки. Проанализированы музыкальные особенности и интерпретация произведения Рустама Абдуллаева "Сцены Навруза."

На основе анализа национальных мелодий и современных методов интерпретации в данном произведении даются конкретные методические рекомендации для фортепианного исполнительства. Кроме того, творческая деятельность композитора и нотные материалы произведения, представленные в статье, интерпретируются с учетом стилистических и современных мелодических аспектов.

Ключевые слова: консерватория, этнография, рапсодия, современная музыка, фортепианное исполнение, национальные мелодии, лазги, кашкарча, композиторская интерпретация, музыкальный анализ, музыка.

ORIGINALITY AND MUSICAL INTERPRETATION OF THE WORK OF THE NAVRUZ TABLETS OF THE COMPOSER RUSTAM ABDULLAEV

ANNOTATION

This article discusses the development of Uzbek music in the 20th century and the changes made to the genres of modern music. The article also examines the work of composers who continued the traditions of Uzbek national music and created new works using the achievements of world music. The musical features and interpretation of Rustam Abdullaev's work "Scenes of Navruz" are analyzed.

Based on the analysis of national melodies and modern methods of interpretation, specific methodological recommendations for piano performance are given in this work. In addition, the composer's creative work and the musical materials of the work presented in the article are interpreted taking into account stylistic and modern melodic aspects.

Key words: conservatory, ethnography, rhapsody, contemporary music, piano performance, national melodies, lasgs, kashkarcha, composer's interpretation, musical analysis, music.

O'zbek xalqning milliy musiqasi ko'p asrlilik merosi, tarixi va hayot falsafasini o'zida aks ettiruvchi ulkan xazina hisoblanadi. Sharqona kuy va maqomlar tizimi o'zbek milliy musiqasining poydevorini tashkil etadi. Xalq kuylarining boy ohanglari va o'ziga xos lad tizimi Sharq musiqasi an'analari bilan uyg'unlashib, o'zbek musiqasining maftunkorligini taminlaydi.

XX asr boshlarida O'zbekistonda klassik musiqa an'analari bilan uyg'unlashdi. Bu davrda milliy kompozitorlik maktabi shakllana boshladi. Ushbu davrda xalq kuy va ashulalari g'arb an'analari asosida simfonik, kamer va fortepiano janrlariga moslashtirildi. O'zbekiston Davlat Konservatoriyasi tashkil qilinib, milliy va xalqaro musiqachilar tayyorlana boshlandi.

Ma'lumki, turli tarixiy davrlardagi bastakorlar uchun fortepiano ijodi eksperimentlar va innovatsiyalar laboratoriyasi bo'lib xizmat qilgan. Mana shunday xalq kuylari va ladlari asosida ijod qilib kelayotgan talantli ijodkor, mohir sozanda, kompozitor, san'at arbobi, "O'zbekiston kompozitorlari va bastakorlari" uyushmasi raisi R. Abdullaevning fortepiano ijodi ham istisno emas. Ushbu ijodiy turda eng asosiy jihat shundaki, R. Abdullaev o'zining fortepiano musiqasida milliy mohiyatni, ya'ni o'zining ruhiy dunyosini va zamonaviy o'zbek bastakorligi milliy mohiyatini ifodalashga intiladi.

Ushbu katta va mehnat talab qiladigan ijodiy jarayonda R. Abdullaev istiqbolli maqsadni topishga muvaffaq bo'lib, o'z ijodining natijalarini amalga oshirishni uddalaydi, bu jarayonda bir necha bor to'xtagan. Bu, birinchi navbatda, xalq hayotini va milliy etnografizmning epik tabiatini aks ettiruvchi epik shakldagi rapsodiya janrida namoyon bo'lishi, tasodifan emaski, bastakor birinchi rapsodiya - "Rapsodiya №1"ga "Navro'z lavhalari" nomini berib, uni o'z rafiqasi Ranoxonga bag'ishlagan. Ushbu asarda ona yurt va oila, jamiyatning chuqur sevgi musiqasi yotadi. Navro'z, xalqaro o'zbek bayrami bo'lib, tabiatni doimo tiklaydigan va ko'plab sharq xalqlarining e'tiborini tortadigan bayram ruhi, ushbu rapsodiyaning musiqasida o'ziga xos tarzda aks etadi, uning epik freskaviy musiqiy uslubi orqali mazkur asarni naqadar mahorat bilan yozilganiga guvoh bo'lamiz.

Rustam Abdullayev - o'zbek kompozitori, pianist va pedagogdir. U 1947-yil 12-fevralda Xivada tug'ilgan. Rustam Abdullayevning ota-onasi Abdulla Otajonov va Gavhar Matekubovalar edi. Rustam Abdullayev o'rta maktabni tugatgach, Musiqa nomidagi bilim yurtiga o'qishga kirdi. U bolaligida Xiva musiqa maktabida qashqar rubob sinfida tahsil olgan, xalq teatri orkestrida ham ijro etgan. 1970-yillar boshida Toshkent davlat konservatoriyasida (B. F. Gienko bilan, so'ngra B. I. Zeydmandan assistent stajyor sifatida) tahsil oldi. 1985-yildan konservatoriyada kompozitsiya va cholg'u asboblari kafedrasida dars beradi 2010-yilda facriy professor unvoniga ega bo'ldi.

U shoira Zulfiya taqdiri haqida hikoya qiluvchi „Sadoat“ („Sadoqat“) operasi muallifi, „Quyoshga ta'zim“ baletoratoriyasi, cholg'u konsertlari shu jumladan, „Chunes of Navro'z“ pianino uchun ikkinchi konsert dasturi va „To'y ohanglari“ uchinchi fortepiano konserti, yapon shoirlari so'zlaridagi vokal sikllari „Xirosima faryodi“, Zulfiya so'zlariga „Hijron“ va boshqa asarlar yaratdi. Rustam Abdullayev 1972-yil Toshkent davlat konservatoriyasini tugatgandan so'ng, 1985-yildan Toshkent konservatoriyasining o'qituvchisi sifatida o'z faoliyatini boshlagan. O'zbekiston Respublikasi Kompozitorlar va bastakorlar uyushmasining kotibi (1985-1995-yillar), raisi (1995-yildan). 4 ta opera „Shodimulk“ (1975-yillar), „Sadoqat“ (O. Matchon, 1980-yil), „Xiva ordeni“ (E. Samandarov, 1985-yil), Kimlar zor, kimga xor (M. Mirzo, 1994-yil); „Quyoshga ta'zim“ baletoratoriyasi (O'. Umarbekov, 1984); simfoniya (1975-yil) va 3 simfonik poema (1968-1970-yillar); fortepiano va orkestr uchun 5 ta konsert (1972-1995-yillar), kamervokal, xor va boshqa asarlarning muallifidir. Asarlari O'zbekiston va chet el konsert sahnalari (Rossiya, Ukraina, [Shvesiya], Tailand, Jan. Koreya va boshqa davlatlar ijro etilib kelmoqda. 1985-yilda O'zbekiston Bastakorlar uyushmasining bosh kotibi lavozimida faoliyat olib bordi. 1995-yildan buyon uning raisi bo'lgan. U bastakor va ijrochi sifatida qadrlanadi. Rustam butun Rossiya va xalqaro tanlovlarning sovrindori.

Uning asarlari AQSh, Germaniya, Misir, Yaponiya, Tailand, Turkiya, Janubiy Koreya kabi yigirmadan ortiq mamlakatlarda ijro etilgan. R.Abdullayevning ijodi turli janrlarda yaratilgan asarlarni o'z ichiga oladi, jumladan, simfoniya, kamer musiqasi, xoral musiqasi va fortepiano uchun asarlar. U o'z asarlarida an'anaviy o'zbek musiqasini zamonaviy musiqa texnikalari bilan birlashtirishga harakat qiladi. Uning mashhur asarlaridan biri "Navro'z lavhalari" bo'lib, unda u Navro'z bayramining mavzularini yoritadi, xalq musiqasining elementlarini modernist musiqaning murakkab texnikasi bilan uyg'unlashtiradi.

Shuningdek, Rustam Abdullayev pedagogik faoliyat bilan ham shug'ullanadi va Toshkentda yosh musiqachilarga ta'lim beradi. Uning o'zbek musiqa madaniyatiga qo'shgan hissasi O'zbekistonda ham, chet ellarda ham yuqori baholanadi. Kompozitorning musiqasi chuqur emotsional xususiyatga ega bo'lib, boy garmoniyalar va virtuoz fortepiano texnikasi bilan ajralib turadi, bu esa uning asarlarini nafaqat musiqachilar, balki keng auditoriya uchun ham qiziqarli qiladi. Rustam Abdullayevning asarlari turli janrlarda va shakllarda yaratilib, o'zbek musiqa madaniyatida o'zgacha o'rin tutadi.

Uning eng mashhur asarlaridan ba'zilar quyidagilar: "Navro'z lavhalari" (forteplano uchun rapsodiya), "Fortepiano uchun konsert" (forteplano va orkestr uchun), "Rapsodiya" (forteplano va simfonik orkestri uchun), "Fortepiano uchun bir necha miniatyuralar" (forteplano uchun), "Lirika" (forteplano uchun), "G'azal" (forteplano va orkestr uchun), "Simfonik poema" (simfoniya orkestri uchun), "Allegro" (forteplano uchun), "Navoiy" (simfonik orkestri uchun), "O'zbekiston" (simfonik orkestri uchun), va boshqalar. Ushbu asarlar Abdullayevning o'zbek musiqa madaniyatiga qo'shgan beqiyos hissasini ko'rsatadi va uning musiqasi yuqori texnik mahorat va emotsional chuqurlikka egadir.

Rustam Abdullaevning "Navro'z lavhalari" asari o'ziga xos va murakkab kompozitsiya bo'lib, uning asarida nafaqat musiqa, balki o'zbek xalqining madaniy an'analari va bayramlarini aks ettirgan bir nechta mavzularni ko'rish mumkin. Ushbu asarda kompozitorning texnik va ijrochi uslubi juda kuchli o'z ifodasini topgan. Asar haqida tahlil keltirib o'tsak: "Navro'z lavhalari" asari bir necha qismlardan iborat bo'lib, har bir qism o'ziga xos bir mavzu va muhit yaratadi. Asarda turli xil dinamikalar, o'zgaruvchan ritmik tuzilmalar, shuningdek, melodiya va garmoniya orqali bayramning turli jihatlari aks ettiriladi. Asarda pianistdan yuqori texnik malaka talab etiladi. Aksariyat qismlarda tezkor arpedjiolar, melodik improvizatsiyalar, barqaror va o'zgaruvchan ritmlar kuzatiladi. Shu bilan birga kuchli kontrastlar va intensiv dinamikalar orqali musiqaning o'zgarishi, bayramning barcha ranglarini tasvirlashga imkon beradi.

"Navro'z lavhalari" asarining ijrosida ko'plab turk musiqasining a'anaviy elementlari mavjud bo'lishi mumkin. Ijrochidan o'ziga xos raqs va ritmik ifodalar, hamda an'anaviy usullarning zamonaviy yondashuv bilan uyg'unlashishi talab qilinadi.

Bu asarda ifodalangan har bir mavzu yoki bayramning hissi, musiqaning zamonaviy va milliy xususiyatlarini birlashtiradi. Ushbu asar umumiy kayfiyatini belgilab beruvchi va tinglovchini musiqiy voqealar olamiga olib kiruvchi o'ziga xos xususiyatlarga ega va bir necha jihatlar bilan ajralib turadi: bayramona, tantanavor va yorqin tuyg'ularni ifodalaydi. Asar an'anaviy bayram, ayniqsa, Navro'z bayramining tabiat uyg'onishi va yangi boshlanish kabi ramziy ma'nolarini aks ettiradi.

Kompozitor ritmik pulsatsiyalarni turli darajada o'zgartirib, hayajonli va jonli bir atmosfera yaratadi. Bu bayramning harakatli, jo'shqin ruhiyatini tasvirlaydi. Melodiya kirish qismida o'ziga xos ko'tarinki va bayramona xarakterga ega. Melodik ifoda sodda bo'lsa-da, unda milliy ohanglar (folklor elementlari) sezilib turadi, bu esa asarni milliy o'ziga xoslik bilan boyitadi. Rustam Abdullaev kirishda noan'anaviy akkord almashuvlar va boy garmoniyalarni qo'llaydi. Bu musiqaga zamonaviylik ohangini beradi.

РАПСОДИЯ № 1
НАВРЎЗ ЛАВҲАЛАРИ – ФРЕСКИ НАВРУЗА
(рафиқам Раънохонга – Посвящается супруге Раънохон)

1. Kirish: Kirish qismida ritm maestoso, o'zgaruvchan va energiyaga boy. Bayramning boshlanishini ifodalovchi kirish qismi o'zining tantanavor, ko'tarinki va hayajonli kayfiyati bilan ajralib turadi. Yengil va tiniq ohanglar bayramning yorqin va umidli boshlanishini aks ettiradi. Sekin crescendo orqali musiqa shiddati oshadi, bu esa quvonchli bayram muhitini yaratadi. O'zgaruvchan va shiddatli, bu qism tinglovchini asarning asosiy atmosferasiga olib kiradi.

2. Asosiy qism: Bayramning jonli va qizg'in davri aks etadi. Bu qismda dinamik harakatlar va milliy ohanglar uyg'unlashadi. Tezkor passajlar: Jonli va hayajonli ijro ohangning kuchli jaranglashini ta'minlaydi. Barqaror va energiyali ritm bayramona kayfiyatni aks ettiradi. Yuqori va past registrlar o'rtasida almashinuv asarni boyroq qiladi.

3. Lirik epizod: O'rtacha sekinlikdagi, his-tuyg'ularni aks ettiruvchi sokin va samimiy qism. Past registr: Tinch va chuqur ovozlir lirizmni kuchaytiradi. Yumshoq va ravon ifoda tinglovchiga chuqur hissiy tajriba beradi. Yumshoq pedal ishlatib, musiqaning boy rezonansini saqlash lozim.

4. Raqs ritmlari bilan qism: Qiziqarli va energiyaga boy, milliy raqslarning jo'shqin ruhiyatini aks ettiradi. Stakkato va martellato: Qisqa va aniq tovushlar raqs harakatlarini ifodalaydi. Asar turli metrik o'zgarishlar orqali dinamik va jonli xarakter yaratadi. Tinglovchi raqsning harakatini musiqada his qilishi kerak.

5. Yakun (Final): Bayramning eng shiddatli va quvonchli lahzalari. Maestoso – sekin boshlanadi va boshqa temp belgisiga qo'shiladi. Asarning ulug'vor xarakterini talab qilib, keskin asarning tezligini o'zgartiradi. Yakun kuchli va ko'tarinki kayfiyatda tugaydi. Forte-fortissimo (FFF): Kuchli ovozlir yakunning triumfal ruhini aks ettiradi. Tez va energiyaga boy ijro quvonch va shiddatni kuchli ohang bilan kórsatish lozim.

Texnik Elementlar: Tezkor passajlar va arpedjiolar: Asarda tezkor harakatlar ko‘p bo‘lib, ular ravon va aniq ijro etilishi kerak. Pianist barmoqlarni moslashuvchan va yengil usulda harakatlantirishi lozim.

Ritm va Harakat: Ritmni barqaror ushlab turish: Bayramona kayfiyatni aks ettirish uchun ritmik impuls aniq bo‘lishi kerak. Shu bilan birga, ba’zi qismlarda ritmik erkinlik qo‘llanilishi mumkin, bu esa milliy ohanglarni tabiiyroq ifodalashga yordam beradi. Asarda oddiy va murakkab metrik o‘zgarishlar mavjud. Pianist bu o‘zgarishlarni ijroda aniq aks ettirishi lozim.

Ovoz va Pedal Qo‘llanilishi: Ovozning tiniqligi: Har bir ohangning aniq va ravshan eshutilishi zarur. Pianist bir vaqtning o‘zida bir necha tovush qatlamlarini boshqarishi kerak. Pedal texnikasi: Pedaldan mohirona foydalanish asarning boy garmonik tuzilmasini to‘liq aks ettirishga yordam beradi. Ko‘pincha sustain (sustain pedal) va soft pedal (pianissimo effektlari uchun) ishlatiladi. Pianist asarning dramatik va bayramona xarakterini tushunishi va uni tinglovchiga o‘z ifodasi orqali yetkazishi kerak. Shu bilan birga, har bir qismda o‘ziga xos kayfiyatni yaratish muhimdir. Ijrochi milliy ohanglarni nafaqat texnik jihatdan, balki ruhiy jihatdan ham his qilishga e’tibor qaratishi lozim.

Melodiyalar ko‘pincha o‘zbek xalq kuylari asosida qurilgan, ular asarda zamonaviy garmoniyalar bilan boyitilgan. An’anaviy musiqaning maqom tizimiga xos pentatonika va diatonik tuzilmalar seziladi. Bu ohanglar milliy ruhiyatni tinglovchiga yetkazadi. Asarda milliy raqsning ritmik harakatlari aniq seziladi. Ushbu harakatlar an’anaviy **lazgi, qashqarcha** yoki boshqa o‘zbek raqslari ritmik tuzilmalari orqali ifodalanadi. Ba’zi qismlarda xalq cholg‘ulari, masalan, doira, nai yoki surnay ovoziga xos elementlarni fortepiano texnikasi orqali eshitish mumkin. Milliy raqs ritmlari, ayniqsa, o‘zgaruvchan taktlari va sinkopalangan naqshlari ko‘pchilik uchun murakkab va o‘zgacha bo‘lib tuyuladi. Bu ritmik tuzilmani milliy ruhiyat bilan boyitib ijro etish tajriba va tushuncha talab qiladi.

Xulosa tariqasida Rustam Abdullaevning bu ijodi Navro‘zning bayramona tantanasini, milliy raqs va musiqalarning jozibasini hamda o‘zbek xalqining quvonch va birlik ruhiyatini san’at orqali ifoda etishda alohida ahamiyatga ega.

Asar o‘zbek musiqa madaniyati tarixida unutilmas iz qoldiradi va zamonaviy pianistlar uchun boy ijro repertuarini boyitishda o‘zining milliyliigi va ohangdorligi bilan joy egallaydi desak mubolag‘a bo‘lmaydi.

Asari texnik mahoratdan tashqari milliy musiqiy ruhiyat va an’analarni his qilishni talab qiladi. Boshqa millat vakillari ushbu asarni texnik jihatdan to‘g‘ri ijro etishi mumkin, ammo milliy raqs va musiqalarning o‘ziga xos ifodaviyligini hamda tantanavor kayfiyatini yetkazib berish uchun milliy madaniyatni chuqur tushunish talab qilinadi.

Shu bois, bu asar milliy madaniyat vakillari tomonidan ijro etilganida yanada boy va mazmunli tarzda jaranglaydi. “Navro‘z lavhalari” asarini fortepianoda chalish jarayoni murakkab, ammo ijrochi uchun ijodiy va texnik qirralarini ko‘rsatishga ajoyib imkoniyatdir. Texnik malaka, musiqiy hissiyot va milliy ifoda uyg‘unligi tinglovchiga bayramning jonli va hissiyotlarga boy manzarasini yetkazishga yordam beradi.

Ushbu asar qismlarining fortepianoda jaranglashi tinglovchiga milliy ohanglarning yorqinligi, bayramning jo‘shqinligi va lirik fazalarning chuqurligini yetkazishga yordam beradi. Har bir qism musiqiy hikoyaning yangi tomonlarini ochib beradi, bu esa asarni ijro etishda o‘ziga xos talqin talab qiladi.

“Navro‘z lavhalari” asarida milliy raqs va musiqalarning fortepianoda uyg‘un jaranglashi tinglovchiga o‘zbek madaniyatining boyligi va betakrorligini his qilish imkonini beradi. Asarning texnik va ifodaviy murakkabligi ijrochini musiqa va madaniyatni chuqur anglashga undaydi. Shu bilan birga, asar milliy va zamonaviy musiqaning uyg‘unlashuvi orqali yangi badiiy ifodaning yorqin namunasini taqdim etadi.

IQTIBOSLAR. CHOSKI. REFERENCES.

1. Abdullaev R. Основы Узбекской традиционной музыки. Monografiya. – Tashkent Musiqa, 2022. – 442 betlar
2. Nazarov F. O'zbek kompozitorlarining fortepiano asarlari ustidanishlash va tahlil qilish maqolasidan
3. Шохиддинова Д. Статья. Произведения малой формы для скрипки и фортепиано в творчестве Рустама Абдуллаева
4. Mirosnikova L. Musical Techniques of Eastern Composers - Sharq musiqasidagi ijro uslublari va texnikalari haqida maqolasidan
5. Гафурова С. Фортепианные рапсодии Рустама Абдуллаева // Вопросы музыкального исполнительства и педагогики. Выпуск VII. Ташкент: Ўзбекистон давлат консерваторияси тахрир-нашриёт бўлими, 2011,
6. Умарова В. Мастер фортепианной миниатюры // Рустам Абдуллаев. Жизнь в музыке. Ташкент: Янги аср авлоди, 2019.
7. Мирзакамалова Э. Статья. Претворение традиции хорезмского танца в фортепианном творчестве Рустама Абдуллаева
8. Мирзакамалова Э. Статья. Инновационные аспекты претворения национальных традиций в фортепианном творчестве узбекского композитора Рустама Абдуллаева.
9. Sh.Xolmatov. Forteplano ijrochiligida innovatsion maxsus mashqlar hamda pedagogik ilmiy-metodlarni rivojlantirish metodikasi// O'quv qo'llanma. Sh.Xolmatov Termiz-2023 17-25 betlar.